

МАЙДАЛОВЧИ БАРАБАНГА ЎРНАТИЛГАН ПИЧОҚ КЎНДАЛАНГ КЕСИМИ ШАКЛИНИНГ ЎҒИТНИНГ МАЙДАЛАНИШИГА ТАЪСИРИ

Оринбаева С.М

Қорақалпоқстон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10938011>

Аннотация. Мақолада қотган минерал ўғитларни майдалагичнинг майдаловчи барабанига ўрнатилган пичоқ кўндаланг кесими шаклининг ўғитнинг майдаланишига таъсирини ўрганиш бўйича ўтказилган экспериментал тадқиқотларнинг натижалари келтирилган.

Калим сўзлар: майдаловчи барабан, ўғит фракциялари, майдаловчи пичоқлар, бункер, сарфланган қувват, пичоқнинг кўндаланг кесими, барабаннынг диаметри, айланишлар сони.

Аннотация. В данной статье приведены результаты экспериментальных исследований показателя работы и влияния формы поперечного сечения ножа, установленного на дробильном барабане для измельчения твердых минеральных удобрений.

Abstract. This article presents the results of experimental studies of the performance indicator and the influence of the shape of the cross-section of the knife installed on the crushing drum for grinding solid mineral fertilizers.

Кириш.

Жаҳонда қотган минерал ўғитларни майдалайдиган ресурстежамкор янги технологиялар ва техника воситаларини ишлаб чиқиш, мавжудларини ресурстежамкорлик йўналишида такомиллаштиришга доир илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Бу йўналишда қотган минерал ўғит майдалагич конструкциясини ишлаб чиқиш, унинг иш органларининг ўғит билан ўзаро таъсирлашиш жараёнларида агротехник кўрсаткичлар талаблар даражасида бўлишини таъминлайдиган параметрларини асослаш бўйича мақсадли илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш долзарб масалалардан ҳисобланади [1,2,3].

Тадқиқот услубияти.

Майдаловчи барабанга ўрнатилган пичоқ кўндаланг кесими шаклининг ўғитнинг майдаланиш даражаси ҳамда қурилмани айлантиришга талаб қилинадиган қувватга таъсирини ўрганиш бўйича [4] ва [5] меъёрий ҳужжатлар асосида бир омилли тажрибалар ўтказилди.

Тажрибаларни ўтказишда майдаловчи барабанга ўрнатилган майдаловчи пичоқ шаклини танлаш мақсадида кўндаланг кесимининг шакли думалоқ, олти қирра, тўрт бурчак ва ясси шаклдаги пичоқлардан фойдаланилди. Бир параметр ўзгартирилганда бошқа параметрлар ўзгатирилмасдан қолдирилди.

Қурилма томонидан майдаланган ўғит фракцияларининг миқдори ўғит майдалаб бўлингандан кейин тешикларининг диаметри 5 ва 1 mm бўлган махсус элаклар ёрдамида ўрганилди. Ҳар бир элакда қолган ва охириги элакдан ўтган ўғит ва ўғит бўлақларининг массаси ЛИБОР “EL-600” тарозида тортилиб, ўлчами 5 mm дан катта, 1-5 mm оралиғидаги ҳамда 1 mm дан кичик фракциялар миқдори фойзда аниқланди [4].

a – думалоқ шаклдаги пичоқ; *б* – олти қирра шаклдаги пичоқ; *в* – тўртбурчак шаклдаги пичоқ; *г* – ясси пичоқ. **1-расм. Турли шаклдаги ва ўлчамдаги пичоқларнинг умумий кўриниши**

Қурилмани айлантиришга сарфланган қувватни аниқлаш учун лаборатория шароитида НУТАИС TS-201 русумли ўлчов воситасидан фойдаланилди. Бу ўлчов комплекти кучланиши 600 В гача бўлган, бир текис ва нотекис зўриқишлар юзага келадиган бир фазали ва уч фазали уч симли ёки уч фазали тўрт симли ўзгарувчан ток занжиридаги қувватни аниқлашга мўлжалланган [6].

Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили.

Майдаловчи барабаннинг асосий вазифаси майдалагичнинг меъёрлагичидан майдалаш камерасига келиб тушган қотган минерал ўғит бўлақларини электродвигателдан узатилган ҳаракат ёрдамида унга ўрнатилган майдаловчи пичоқлар ўғит бўлақларини майдалашдан иборат.

Майдаловчи барабанга ўрнатиладиган пичоқлар сифатида думалоқ (*a*), олти қирра (*б*), тўртбурчак (*в*) ва ясси (*г*) шаклдаги пичоқлар қабул қилинди ва улар барабандан чиқиб турган қисмларининг узунликлари 10 mm интервал билан 100 mm дан 130 mm гача ораликда ростланувчи этиб ишлаб чиқилди ва тайёрланди. Барабанда майдаловчи пичоқлар бир хил масофада тўртта кесимда жойлаштирилди, ҳар бир кесимда беш донагача пичоқ ўрнатилди (расм).

Майдаловчи барабанга ўрнатилган пичоқ кўндаланг кесими шаклининг ўғитнинг майдаланишига таъсирини тадқиқ этишда ҳам асосий кўрсаткич сифатида ўлчами 1-5 mm оралиғида бўлган фракцияларининг миқдори M_5 ҳамда 1 mm дан кичик ўғит фракцияларининг миқдори M_k қабул қилинди.

Тажрибаларда майдаловчи пичоқлар сифатида кўндаланг кесими думалоқ, олти қирра, тўртбурчак ва ясси шаклдаги пичоқлар бир-бирига солиштирилди. Бунда майдаловчи барабаннинг диаметри 100 mm, айланишлар сони 980 г/мин, пичоқларнинг сони 12 дона, барабандан чиқиб турган қисмининг баландлиги 110 mm этиб қабул қилиниб, бункерга 50 кг миқдорида қотган минерал ўғит юкланиб, майдалагич ишга туширилди [7-

16].

Тажрибаларда олинган натижалар жадвалда келтирилган.

1- Жадвал. Майдаловчи пичоқ шаклининг ўғитнинг майдаланишига таъсири

№	Кўрсаткичнинг номи	Кўрсаткичларнинг қиймати			
		Майдаловчи пичоқ шакли			
		думалоқ	олти қирра	тўрт-бурчак	ясси
1	Ўлчами 1-5 mm оралиғидаги ўғит фракцияларининг миқдори M_y , %	94,3	94,1	93,2	92,7
2	Ўлчами 1 mm дан кичик ўғит фракцияларининг миқдори M_k , %	5,7	5,9	6,8	7,3
3	Майдаловчи барабани айлантиришга сарифланган қувват P , kW	0,98	1,06	1,27	0,81

Олинган натижалардан кўриниб турибдики, майдаловчи пичоқ сифатида кўндаланг кесими думалоқ шаклдаги пичоқ ўрнатилган майдаловчи барабан билан жиҳозланган лаборатория қурилмасининг иш жараёнида ўлчами 1-5 mm оралиғидаги фракциялар миқдори 94,3 фоизни, ўлчами 1 mm дан кичик фракциялар миқдори эса 5,7 фоизни, айлантиришга сарифланган қувват 0,98 kW ни ташкил этди.

Майдаловчи пичоқ сифатида кўндаланг кесими олти қирра шаклдаги пичоқ ўрнатилганда майдаловчи барабан билан жиҳозланган лаборатория қурилмасининг иш жараёнида ўлчами 1-5 mm оралиғидаги фракциялар миқдори 94,1 фоизни, ўлчами 1 mm дан кичик фракциялар миқдори эса 5,9 фоизни, айлантиришга сарифланган қувват 1,06 kW ни ташкил этди.

Майдаловчи пичоқ сифатида кўндаланг кесими тўрт бурчак шаклдаги пичоқ ўрнатилганда майдаловчи барабан билан жиҳозланган лаборатория қурилмасининг иш жараёнида ўлчами 1-5 mm оралиғидаги фракциялар миқдори 93,2 фоизни, ўлчами 1 mm дан кичик фракциялар миқдори эса 6,8 фоизни, айлантиришга сарифланган қувват 1,27 kW ни ташкил этди.

Хулоса:

Хулоса қилиб айтганда, майдаловчи пичоқ сифатида ясси шаклдаги пичоқ ўрнатилган майдаловчи барабан билан жиҳозланган лаборатория қурилмасининг иш жараёнида ўлчами 1-5 mm оралиғидаги фракциялар миқдори 92,7 фоизни, ўлчами 1 mm дан кичик фракциялар миқдори эса 7,3 фоизни, айлантиришга сарифланган қувват 0,81 kW ни ташкил этди.

Таклиф ва тавсиялар:

Ўтказилган экспериментал тадқиқотлардан олинган натижалар бўйича майдаловчи барабанга кўндаланг кесими думалоқ шаклдаги пичоқ ўрнатилиши мақсадга мувофиқ бўлади. Чунки бунда ўғитнинг кам энергия сарфлаган ҳолда талаб даражасидаги майдаланиши таъминланади.

REFERENCES

1. Оринбаева С.М. Қотган минерал ўғит майдалагичнинг майдаловчи барабани айланишлар сонини назарий асослаш //Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2023. – Т. 11. – №. 6. – С. 1677-1681.
2. Хамидов Н. М. Актуальные проблемы и перспективы агроинженерных исследований //Молодой ученый. – 2019. – №. 15. – С. 74-76.
3. Хамидов, Н. (2022). Сабзавот экинлари уруғларини экадиган сеялка пуштаолгичининг турини танлаш бўйича ўтказилган дала синовлари натижалари.
4. ГОСТ 21560.1-82 Удобрения минеральные метод определения гранулометрического состава – Москва, 1983. – 17 с.
5. ГОСТ 28714-2007 Машины для внесения твердых минеральных удобрений – Москва, 2008. – 44 с.
6. O'z DSt 3193:2017 Қишлоқ хўжалиги техникасини синаш. Машиналарни энергетик баҳолаш усули – Тошкент, 2017. – 14 б.
7. Nurabaev B. U., Xamidov N. M., & Niyetullaev A. Q. (2022). STUDYING THE TERMS OF PRODUCTION AND USE OF A COMBINED SEEDER. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development, 9, 402–405.
8. Tukhtakuziev Abdusalim, Ibragimov Abdirasuli Abdikarimovich, Khamidov Nurmukhammad Muxtarovich, & Eshdavlatov Akmal Eshpulatovich. (2022). The Results of Experimental Studies on the Determination of the Optimal Values of the Parameters of Levels Mounted on Vegetable Seeding Machine. Eurasian Journal of Engineering and Technology, 5, 17–22.
9. Хамидов Н. М. Ресурсосберегающие технологии выращивания сельскохозйственных культур //Традиции и инновации в развитии АПК. – 2019. – С. 511-517.
10. Хамидов Н. М. Обеспечение эксплуатационной надежности сельскохозйственной техники //Традиции и инновации в развитии АПК. – 2019. – С. 530-534.
11. Хамидов Н. Параметры комбинированного ботвоуборочного агрегата //Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. ВГ Шухова. – 2018. – С. 2234-2236.
12. Хамидов Н. Теоретическое исследование устойчивости движения комбинированного машинно-тракторного агрегата //Студенческая наука Подмосковью. – 2018. – С. 601-602.
13. Xamidov N.M. Tuproqqa tasmali ishlov beradigan va chigit ekadigan kombinatsiyalashgan agregat// “Qurilish va ta'lim” ilmiy jurnali. – 2023-10-18. – В. 248-251.
14. Muxtarovich X. N. Sabzavot Yetishtirishdagi Muammolarning Samarali Yechimi //Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 144-145.
15. Хамидов Н. М. Пиёз экиладиган пушталарнинг ўлчамларини назарий асослаш //Gospodarka i Innovatsje. – 2023. – Т. 42. – С. 136-139.
16. B.U. Nurabaev, N.M.Xamidov and A.S. Baltaniyazov 2024. To the determination of the traction resistance of the experimental working body of the cultivator. European Journal of Agricultural and Rural Education. 5, 1 (Jan. 2024), 22-26.